

ESTETIK TARBIYA VA IQTIDORNI RIVOJLANTIRISHDA JADIDLAR MEROSINING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Umurzakova Munisaxon Rashid qizi¹, Jumatova Luiza Tozaboy qizi²

¹Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti,

²Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559981>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek mutafakkirlari va jadid ma’rifatchilarining tarbiya, ta’lim hamda estetik didni shakllantirish haqidagi qarashlari o‘rganiladi. Bu qarashlar zamonaviy pedagogik jarayonlar, xususan, sinfdan va maktabdan tashqari estetik faoliyatlar bilan bog‘lab tahlil qilinadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning badiiy-estetik didini tarbiyalash va o‘quvchilarning iqtidorini rivojlantirishda tarixiy merosdan samarali foydalanishning metodik asoslari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: estetik tarbiya, badiiy did, iqtidor, jadidlar, pedagogika, maktabdan tashqari ta’lim, ma’naviy meros.

Sharq mutafakkirlari va jadid ma’rifatchilari tarixiy taraqqiyotda shaxs tarbiyasining estetik, ma’naviy-axloqiy va intellektual jihatlariga alohida e’tibor qaratgan. Forobiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy kabi allomalar hamda Avloniy, Munavvarqori, Fitrat singari jadidlar ijodida insonni har tomonlama yetuk qilib tarbiyalash g‘oyasi ustuvor o‘rin tutgan [1][2][3][4]. Bugungi ta’lim jarayonida bu meros pedagogik metodika bilan uyg‘unlashgan holda qo‘llanilmoqda.

Mutafakkirlar va jadidlar ta’limida estetik tarbiya g‘oyalar

Sharq mutafakkirlari asarlarida estetik tarbiya — inson qalbini go‘zallik, nafosat, san’at va axloqiy yuksaklik orqali shakllantirish jarayoni sifatida tasvirlanadi. Abu Nasr Forobiy o‘zining “Fozil odamlar shahri” asarida fozil jamiyat poydevori sifatida axloqiy-ruhiy yetuklik, go‘zallikni ang‘lay olish va san’atga intilishni ta’kidlaydi. Unga ko‘ra, go‘zallik — bu fikr va hisning uyg‘unligidir, bunday uyg‘unlik esa komil insonni shakllantiradi[1]. Ibn Sino esa inson tarbiyasida musiqa, she’riyat, rasm va boshqa badiiy faoliyatlarning ahamiyatini tibbiy-psixologik jihatdan asoslab berdi. Uning qarashlarida estetik tarbiya nafaqat ruhiy zavq uchun, balki aqliy salomatlik va ruhiy uyg‘unlik vositasi sifatida ham talqin etiladi[2]. Alisher Navoiy esa o‘z ijodida estetik tarbiyani insonni komillikka yetaklovchi asosiy vosita sifatida ko‘radi. Xususan, “Xamsa” dostonlarida nafis tuyg‘ular, badiiy go‘zallik, she’riy obrazlar orqali insoniyat fazilatlarini — mehr, muhabbat, adolat kabi tushunchalar tarannum etiladi[3]. Jadid ma’rifatchilar esa estetik tarbiyani xalqni uyg‘otish, millat ongini yuksaltirish va yosh avlodni sog‘lom fikrli, badiiy didli qilib tarbiyalash vositasi sifatida qaraganlar. Abdulla Avloniy “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarida “Tarbiya biz uchun yo hayot — yo mamot, yo najot — yo halokat...” deb yozgan holda, tarbiyaning barcha jihatlarini qatori, estetik tarbiyani ham milliy taraqqiyot omili sifatida baholaydi[4]. Munavvarqori Abdurashidxonov o‘z maktablarida teatr sahnalashtirish, musiqa va chizmachilikni dars jarayoniga joriy qilgan. Bu orqali u estetik tarbiya orqali o‘quvchilarning nafaqat didini, balki mustaqil fikrlash, his qilish, voqelikni badiiy idrok etish qobiliyatini rivojlantirishga erishgan[5]. Abdurauf Fitrat esa badiiy va musiqiy madaniyatni xalq ma’naviyatining ajralmas qismi deb bilgan. U musiqa orqali ruhiy tarbiya, milliy birlik va estetik his-tuyg‘ularni uyg‘otish tarafdori bo‘lgan[6]. Bugungi zamonaviy ta’limda bu qarashlar o‘z ifodasini topmoqda. Estetik tarbiya — bu faqatgina go‘zallikni ko‘rish emas, balki go‘zallik orqali fikrlash, tuyg‘ularni ifodalash va jamiyatga estetik yondashuv bilan munosabat bildirish madaniyatini shakllantirishdir.

Badiiy-estetik didni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslar

Estetik tarbiya san’atni idrok etish, his qilish va ifodalashni rivojlantiradi. Ushinskiy inson psixologiyasida san’atning tarbiyaviy o’rnini tahlil qilgan, Dewey esa tajriba va san’at integratsiyasini taklif qilgan [5][6]. Sukhomlinskiy o’quvchi qalbini estetik go’zallik orqali tarbiyalashni ilgari surgan [7]. Zamonaviy ta’lim tizimida bu g’oyalarda dars jarayonida hamda darsdan tashqari faoliyatlarda aks etmoqda: teatr, rasm, musiqa, ijodiy laboratoriyalar, loyiha asosidagi o’qitish metodlari orqali estetik ong va badiiy did shakllantirilmoqda [8].

Iqtidorli o’quvchilar bilan ishlashda jadidlar meros

Jadid maktablarida teatr sahnalashtirish, rasm chizish, musiqa o’ld mashg’ulotlar orqali o’quvchilar iste’dodi aniqlanib, rivojlantirilgan [4][9]. Bu yondashuv zamonaviy metodikalarda – STEAM, CLIL, portfolio texnologiyasi kabi tizimlar orqali davom etmoqda. Mentorlik, qobiliyat xaritalari, individual rivoj rejalari yordamida o’quvchining iqtidorini namoyon etish imkoniyatlari yaratilmoqda. Bu metodlar jamiyatda estetik madaniyatli, faol ijodiy shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi [8][10].

Maktabdan tashqari estetik tarbiya jarayonlarini takomillashtirish mexanizmlari.

Maktabdan tashqari pedagogik jarayonlar o’quvchilarni san’at bilan jonli muloqotga kirishishiga xizmat qiladi. Quyidagi mexanizmlar taklif etiladi:

- Ijodiy studiyalar: teatr, rasm, hunarmandchilik to’garaklari;
- Madaniy muassasalar bilan hamkorlik: muzey ekskursiyalari, teatr tomoshalari, san’at maktablari bilan loyihalar;
- Raqamli texnologiyalar: virtual ko’rgazmalar, raqamli animatsiyalar, onlayn mahorat darslari;
- Ijodiy uchrashuvlar: taniqli san’atkorlar bilan seminar va master-klasslar.

Bularning barchasi o’quvchi shaxsining estetik ongini uyg’otish, iste’dodini qo’llab-quvvatlash va ma’naviy dunyosini boyitishga xizmat qiladi.

Xulosa. Mutafakkirlar va jadid ma’rifatchilarining estetik tarbiya borasidagi qarashlari bugungi zamonaviy ta’lim tizimi uchun boy nazariy va amaliy asos bo’lib xizmat qiladi. Ularning asarlarida ilgari surilgan fikrlar — insonning ichki dunyosini go’zallik, san’at, axloq va tafakkur orqali kamolga yetkazish g’oyalari — hozirgi pedagogik jarayonda ayni dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bo’lajak pedagoglar bu merosni chuqur o’rganib, uni amaliy faoliyatlar bilan uyg’unlashtirish orqali o’quvchilarda estetik did, badiiy tafakkur va milliy o’zlikni anglash tuyg’usini shakllantirishlari zarur. Jumladan, sinfdagi dars mashg’ulotlari, maktabdan tashqari estetik to’garaklar, ijodiy loyihalar, teatr va musiqa mashg’ulotlari orqali o’quvchilarning iqtidorini aniqlash, rivojlantirish va qo’llab-quvvatlash imkoniyatlari ortadi. Ayniqsa, maktabdan tashqari estetik faoliyatlar — o’quvchilarni san’at olamiga yaqinlashtirish, ularning his-tuyg’ularini boyitish, tasavvurini kengaytirish va ma’naviy-estetik olamini tarbiyalashda muhim pedagogik vosita sifatida qaralishi lozim. Bu jarayonda innovatsion texnologiyalar, raqamli vositalar, mentorlik va shaxsga yo’naltirilgan yondashuvlar orqali an’anaviy estetik qadriyatlar zamonaviy ruhda yosh avlod ongiga singdirilishi mumkin. Shu bois, mutafakkirlar va jadidlarning estetik tarbiya borasidagi ilg’or g’oyalari bugungi ta’lim tizimi bilan integratsiyalash pedagogik amaliyotda yuqori samaradorlikka olib keladi. Bu esa o’z navbatida estetik ongli, ijodiy faol, milliy qadriyatlarni anglagan va ularni qadrlay oladigan shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. Forobiy A.N. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Fan, 1993.

2. Ibn Sino. Axloqiy risolalar. – Toshkent: Fan, 1980.
3. Navoiy A. Xamsa. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 1987.
4. Avloniy A. Turkiy Guliston yoxud axloq. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
5. Abdurashidxonov M. Munavvarqori va jadid maktablari. – Toshkent: Ma’naviyat, 2005.
6. Fitrat A.R. O‘zbek klassik musiqasi va estetik madaniyat. – Toshkent: Sharq, 2010. Ushinskiy K.D. Inson tarbiyasi asoslari. – Moskva: Pedagogika, 1960.
7. Dewey J. Art as Experience. – New York: Minton, Balch & Co., 1934.
8. Sukhomlinskiy V.A. Yurakdan yurakka. – Toshkent: O‘qituvchi, 1982.
9. Abduqodirov A. Zamonaviy ta’limda iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.
10. Shomirzayev H. Jadid maktablari va zamonaviy ta’lim. – Samarqand: Ilm ziyo, 2022.
11. Azizxo‘jaeva N. Ta’lim texnologiyalari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2019.